

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 792(470.41-25)

DOI: 10.5281/зенодо.14510072

ТЕАТРАЛЬНАЯ КАЗАНЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ХАЙРУЛЛИНА Гульнара Мансуровна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Аспирант; e-mail: gulnaraactress5@gmail.com

Научный руководитель:

ТАГИРОВ Энгель Ризакович,

Казанский государственный институт культуры, Академия наук РТ (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, профессор, академик; e-mail: tagirovav@rambler.ru

Аннотация. Казалось, что Великая Отечественная война, несшая с собой смерть и разруху, должна была заставить замереть всю культурную жизнь страны. Но нет. Она не только не остановилась, а стала более насыщенной, лишь изменив окраску на более строгий, суровый цвет. Казань не осталась в стороне. Эти настроения коснулись и ее театральной жизни. Те формы, которые она приобрела в военные годы, выражали гражданскую позицию актеров и отличались разнообразием. Концертные бригады, в состав которых входили артисты казанских драматических и оперного театров и филармонии, выезжали к бойцам на передний край сражений. Мобильные художественно-артистические коллективы для поднятия боевого духа давали концерты на призывных пунктах, заводах и фабриках города, в госпиталях. Благотворительные вечера и лотереи проводились актерами казанских театров, как для сбора денег на нужды обороны, так и для поднятия общего оптимистического настроения тружеников тыла и сельских жителей. Актеры и работники сцены дежурили в госпиталях, выполняя функции сиделок и санитаров, несли вахты противовоздушной обороны. Помимо этого, театры продолжали и свою основную, сценическую деятельность, включая в свой репертуар пьесы, главными мотивами которых были патриотизм, гуманизм и дружба народов. Все ресурсы театров города были отданы общенародному делу – делу борьбы за победу над фашизмом.

Ключевые слова: благотворительные вечера, Великая Отечественная война, Казанский большой драматический театр им. В. Качалова, Казань, концертные бригады, культурная жизнь, патриотизм, Татарская государственная филармония, Татарский государственный академический театр им. Г. Камала, театр, шефские концерты

Для цитирования: Хайруллина Г.М. Театральная Казань в годы великой отечественной войны. // *Service plus*. 2024. Т.18. №3. С.138-146. DOI: 10.5281/зенодо.14510072.

Статья поступила в редакцию: 24.06.2024.

Статья принята к публикации: 16.10.2024.

THEATRICAL KAZAN DURING THE WORLD WAR II

Gulnara M. KHAIRULLINA,

Kazan State institute of Culture (Kazan, Russia);

Graduate student; e-mail: gulnaraactress5@gmail.com

Scientific supervisor:

Engel R. TAGIROV,

Kazan State institute of Culture, The Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan (Kazan, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, Professor, Academician; e-mail: tagirovav@rambler.ru

Abstract. It seemed that the World War II, which brought death and devastation, was supposed to freeze the entire cultural life of the country. But no. Not only did it not stop, but it became more saturated, only changing its color to a more severe, harsh color. These moods also affected the theatrical life of Kazan. All the resources of its theaters were devoted to the national affair – the affair of the struggle for victory over fascism. The forms of life of theaters during the war expressed the civic position of the actors and were diverse. Concert groups, which included the Kazan Drama and Opera Theaters, as well as the Philharmonic, went to the front line. Mobile artistic groups gave concerts at recruiting stations, factories, and hospitals to boost morale. Charity events and lotteries were held both to raise funds for defense needs and to raise the general optimism of home front workers and rural residents. Moreover, the theaters continued their stage activities, including performances in their repertoire, the main motives of which were patriotism, humanism and friendship of peoples.

Keywords: Charity events, the World War II, Kazan Bolshoi Drama Theater named after V. Kachalov, Kazan, concert groups, cultural life, patriotism, Tatar State Philharmonic, Tatar State Academic Theater named after G. Kamal, theater, patronage concerts

For citation: Khairullina, G.M. (2024). Theatrical Kazan during the World War II. Service plus, 18(3), 138-146. DOI: 10.5281/zenodo.14510072. (In Russ.).

Submitted: 2024/06/24.

Accepted: 2024/10/16.

Введение

Более 230 лет насчитывает история театра в Казани. Выполняя функции наставника и вдохновителя, он всегда оставался интересным публике и исследователям. Так было и во времена студенческих самодеятельных театральных представлений, и во времена становления казанского русского театра, и в годы рождения национальной татарской сцены, и в трудные, переломные моменты истории страны. Не являются исключением 1941-1945 годы – годы Великой Отечественной войны. Казанские театры внесли свою лепту в общенародное дело – дело борьбы за победу над фашизмом, создавая оптимистическую атмосферу в тылу и поднимая боевой дух на передовой.

Объектом исследования является театральная жизнь Казани в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Предмет исследования – деятельность казанских театров в военные годы как выражение гражданской позиции и патриотизма актеров.

Цель работы – дать общую картину театральной жизни военной Казани, определить роль и место актеров казанских театров в достижении победы в Великой Отечественной войне.

Постановка проблемы. В годы войны Казань жила насыщенной культурной жизнью, в которой значительную роль играли театры. Их деятельность в эти годы отличалась многообразием форм, глубиной содержания и выражала гражданственность и патриотизм актеров и работников сцены. Каждый из них отдавал все свои силы общенародному делу – борьбе с мировым злом, с фашизмом.

Жизни города в военные годы отведено определенное внимание в научной и научно-популярной исторической литературе. Однако, в историографии казанских театров отсутствуют отдельные работы, посвященные этому периоду в истории театральной культуры Казани. Ему уделены, в лучшем случае, отдельные главы и страницы театроведческих исследований.

Так, на страницах многотомной «Истории советского драматического театра» в оценках достижений татарского театра, данных писателем Б.Н. Гиззатом, театру военного времени

уделено несколько строк [6]. В сборнике «Татарский советский театр» под редакцией Б.Н. Гиззата, И.И. Иляловой, Х.К. Махмутова, А. Ахмадуллина развитию татарской сцены в годы войны посвящена одна из глав [17].

Роль театра в общественной жизни города, в том числе и в военное время, отражена в монографии директора музея Казанского Большого драматического театра им. В.И. Качалова Ю.А. Благова «Казанский Большой драматический театр им. В.И. Качалова: краткий исторический очерк» [3].

Театральная культура Казани военного времени в некоторой степени нашла отражение в вышедших в свет во второй половине 1960-х гг. «Записках актера», написанных классиком татарской театральной режиссуры Х.Ю. Салимжановым [16] и «Воспоминаниях о Шакире Шамильском» Э. Еники [14]. Книга очерков «Народные артисты», составленная театроведами И.И. Иляловой и Г. Канторовым [7], рассказывает, в том числе, и о ярких представителях татарской сцены, чья творческая деятельность пришлось на это нелегкое время.

В числе крупных исследований, в которых уделено внимание деятельности казанских театров в годы войны, необходимо назвать монографию Ш.З. Рахманкулова «Татарский Государственный Республиканский Передвижной театр» [15]. Передвижной филиал Татарского государственного академического театра (ныне – Татарский государственный театр драмы и комедии им К. Тинчурина), созданный в 1933г., духовно поддерживал в тяжелую годину сельских тружеников. Театральная жизнь в годы Великой Отечественной войны и послевоенные десятилетия отражена в диссертации Х.Л. Кумысникова «Современный татарский драматический театр (1941-1962)» [12]. Монография И.И. Иляловой «Театр имени Камала: очерк истории», в основе которой лежит основательная источниковая база, воссоздает целостную картину театральной жизни, уделяя в ней достаточно солидное место театру военного времени [8].

Эволюции татарской профессиональной режиссуры, продолжавшейся и в годы войны, посвящена монография театроведа М.Г. Арсланова «Татарское режиссерское искусство (1941-1956)» [1].

Частично этот период в истории казанской театральной культуры нашел отражение в сборниках «Культурное строительство в Татарии 1941–1970. Документы и материалы» [11], «История Татарской АССР» [9], «Казань. Времен связующая нить» [10], «Республика Татарстан: природа, история, экономика, культура, наука» [13].

Резюмируя степень изученности истории театральной культуры Казани в годы Великой Отечественной войны, можно сделать вывод: данный период в театроведческих исследованиях, да и в научно-популярной и мемуарной театральной литературе освещен лишь в незначительной степени. Отдельная работа, позволяющая составить определенную картину театральной жизни города в военный период, отсутствует. А ведь это важнейший этап в истории страны и театры играли в нем немаловажную роль. Эта тема заслуживает внимания и подробного рассмотрения. Сложившаяся в театральной историографии ситуация делает данное исследование новым и актуальным.

Основная часть

Начавшаяся в июне 1941 г. Великая Отечественная война внесла глобальные коррективы во все сферы жизни страны. Тем не менее, её культурная жизнь, несмотря на горе, смерть, разруху, трудности военного времени, не замирала ни на час. Казалось, она набирала обороты, становилась более интенсивной. Увеличилось количество периодических изданий за счет появления фронтовых газет. На страницах книг и журналов появлялись новые произведения советских авторов на актуальные, военные темы. Появлялись новые имена прозаиков, поэтов, журналистов. Снимались новые фильмы, создавалась музыка, ставились спектакли в театрах.

Проводились различные, весьма полезные культурно-политические акции. Среди них можно отметить Всесоюзный смотр спектаклей русской классики [4, с. 178], вошедшие в практику смотры национальных театров РСФСР и шекспировские конференции. Для мобилизации творческих сил большое значение имело также проведенное 28 февраля 1943 г. Управлением по делам искусств

при СНК РСФСР и ВТО Межреспубликанское творческое совещание национальных театров Башкирии, Татарии, Удмуртии, Мари, Чувашии и Мордовии [5, с. 269].

Советский театр перестроил свою деятельность в контексте решения общенародной задачи – мобилизации всех ресурсов для борьбы с фашизмом. Одной из форм его работы в военные годы стали выездные бригады, которыми было дано около 1 350 000 фронтовых концертов. Татарскую АССР представляли 18 концертных бригад, первые из которых были созданы уже в июне 1941 г. Казанские коллективы смешанного, русско-татарского состава выезжали на Северо-Западный, Брянский, Калининский, Украинский фронты. Наиболее активными их участниками были артисты Казанского большого драматического театра им. В. Качалова – Е.В. Лисецкая, А.В. Люлюкин, А.Д. Гусев [4, с. 179], актеры Татарского государственного академического театра им. Г. Камала – Р. Зиганшина, И. Гафуров, А. Масаутова, Р. Ибрагимова, Р. Таминдарова, Ш. Сарымсаков, К. Тумашева, С. Валеев-Сульва [9, с. 459], артисты Татарской государственной филармонии. Газета «Красная Татария», на страницах которой в те годы появилась постоянная рубрика «Артисты на фронтах войны», писала: «... Их не останавливали никакие трудности. Они ... выступали в любом помещении, в любых условиях и искренно радовались, когда чувствовали, что доставляют веселье и радость летчикам, техникам, бойцам и командирам»¹. За первое военное полугодие казанские артисты оперного и драматических театров, филармонии, ансамбля песни и танца на разных площадках дали около 2000 выездных спектаклей и концертов. За все годы войны состоялось около 10 000 таких выступлений. Программа выступлений концертных бригад, в которые входили чтецы, вокалисты, танцоры, музыканты, помимо спектаклей (в основном, это были одноактные пьесы), включала в себя исполнение песен, куплетов, танцев, дуэтов из оперетт, чтение фельетонов, солдатских анекдотов.

Многие деятели культуры Казани стали непосредственными участниками боевых дей-

¹ Артисты на фронтах войны // Красная Татария. 1942. 29 янв.

ствий. Приказы об освобождении от службы в театре в связи с мобилизацией актеров и работников казанских театров начали выходить уже на второй день войны – 23 июня 1941 г. Среди тех, кто ушел на фронт: драматурги М. Аблеев и С. Баттал, поэт М. Джалиль, журналист и писатель А. Кутуй, композитор Ф. Яруллин, актеры ТГАТ им. Г. Камала М. Надрюков, Г. Газизов, Ф. Камал, Г. Юсупов, Х. Катиев, Ю. Сагитов, К. Гильманов, Ш. Усманаев, Б. Шакирова, Б. Юсупов [8, с. 153].

Оставшиеся в городе артисты вносили свой посильный вклад во всенародную борьбу с фашистскими захватчиками. Сформированные из них мобильные художественно-артистические коллективы давали по четыре-пять концертов в день на призывных пунктах. Позднее, когда начали прибывать раненые, стали выступать в госпиталях. «Работа по созданию репертуара малых форм для обслуживания госпиталей и частей РККА является первоочередной задачей коллектива ... театра», – говорилось в одном из приказов по БДТ им. В. Качалова [4, с. 178]. Но в госпиталях казанские актеры, и особенно актрисы, бывали не только с выступлениями, но и в качестве сиделок и сестер милосердия. За эту работу многие из них были награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ТАССР.

Казанский государственный академический русский Большой драматический театр им. В. Качалова встретил начало Великой Отечественной войны в Ялте, на южных гастролях, в которые отправился в преддверии своего 150-летия. Отыграв последние два спектакля («Кремлевские куранты» и «Маскарад»), актеры, группами, с большим трудом, смогли вернуться в Казань. Громоздкие декорации, их основные конструкции, пришлось оставить частям ПВО г. Ялты для оборонительных нужд. В Казани труппа собралась 22 июля и уже на следующий день приступила к репетициям постановок по пьесам «Мой сын» Ш. Гаргея, «В степях Украины» А. Корнейчука, «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева [4, с. 177]. Сразу же начались работы по восстановлению оформления основных спектаклей репертуара

и репетиции для выступлений в составе концертных бригад, выезжавших на передовую и выступавших в госпиталях.

За четыре военных сезона была выпущена 31 премьера, наиболее заметными были спектакли: «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева, «Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» Л. Леонова, «Горячее сердце» и «Правда – хорошо, а счастье лучше» А.Н. Островского, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Давным-давно» А. Гладкова. В новых редакциях поставлены «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, «Ревизор» Н.В. Гоголя и «Дворянское гнездо» И.С. Тургенева. В них с успехом играли Ф.В. Григорьев, Н.И. Якушенко, Г.П. Ардаров, Л.П. Милова [4, с. 178].

Событием в театральной жизни военной Казани стала премьера спектакля «Полк ДД» («Полк дальнего действия») по пьесе М. Водопьянова, состоявшаяся 16 апреля 1942 г.² Да, герой Советского Союза, легендарный летчик-полярник, бомбардировщик дальней авиации являлся также членом Союза писателей СССР.

В самом начале войны фашисты были обескуражены дерзостью советских летчиков, бомбардировавших их глубокие тылы, военно-промышленные объекты. Участник этих боевых действий летчик Михаил Водопьянов в 1942 г. жил в Казани и испытывал самолеты Казанского авиазавода №22 им. С.П. Горбунова.

В основу сюжета пьесы «Полк дальнего действия», написанной в соавторстве с боевым товарищем, летчиком Юрием Лаптевым, был положен случай из боевой жизни. Однажды, во время возвращения из дальней бомбардировки, снаряды зенитных установок противника пробили бензобаки самолета. Остановились сразу все четыре мотора. Пилотам удалось посадить машину в лесу и добраться до партизан, которые поначалу приняли их за вражеский десант. Чуть позднее, завоевав доверие партизан и влившись в отряд, летчики с участвовали в проведении большой операции против фашистов.

Спектакль по пьесе М. Водопьянова отличался реалистичностью событий. Общая живая

² Бирин М. Пьесы летчика Водопьянова шли в Казани во время войны // Бизнес-Online: газета [Сайт]. URL: <https://kam.business-gazeta.ru>. (Дата обращения: 12.01.2024).

картина в нем создавалась не столько за счет главных героев – командира полка Бесфамильного, в исполнении актера Казанского БДТ Григория Ардарова, и партизанского вожака Кратова, в исполнении актера Яна Мацкевича, – сколько за счет героев второго плана и участников эпизодов, каждый из которых, убедительно раскрывая неповторимые черты характера своего героя, добавлял красок в общее живописное полотно.

В военные годы в БДТ шли три пьесы М. Володина: «В ледяном плену» (1940), «Полк ДД» (1942) и «Вынужденная посадка» (1944).

Суровую обстановку оккупированных территорий, где война стала неотъемлемой частью жизни советских людей, повседневным делом, требующим напряжения всех ресурсов, отражали спектакли «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» Л. Леонова, «Встреча в темноте» Ф. Кнорре, вошедшие в репертуар Казанского БДТ военных лет.

Помимо постановочной работы активной была общественная деятельность театра, состоявшая из дежурств в госпиталях, шефских концертов, сборов средств в фонд помощи семьям фронтовиков, на строительство самолетов и танковой колонны.

Неотъемлемыми спутниками военного времени были материальные трудности. Сказывались проблемы с отоплением зданий театра и общежития, недостаток материалов для создания декораций и костюмов для спектаклей. Для решения проблемы нехватки продуктов питания была организована столовая, обеспечивавшая актеров и работников театра завтраками и обедами. Овощи для нее выращивали на участке в пригороде Казани, на котором работали все, без исключения служащие и артисты (вне зависимости от званий, даже самые заслуженные) [4, с. 180].

Приказ № 246 о передаче помещения Татарского государственного академического театра им. Г. Камала под эвакуант последовал в октябре 1941г. [9, с. 224]. Труппа разместилась в здании Большого драматического театра им. В. Качалова. Сюда же временно поселился коллектив Татарского государственного оперного театра, строительство нового здания для которого было начато в 1936 г. и заморожено в связи с началом войны.

Здание ТГАТ было возвращено театру зимой 1942 г. Но теперь оно требовало ремонта, что было не просто в тех условиях, когда фашисты стояли под Сталинградом, а над Казанью летали их самолеты-разведчики.

Тем не менее, на сцене театра, как и в мирное время, шли спектакли. В репертуаре значительное место занимала отечественная, национальная и мировая классика. Были поставлены «Собака на сене» Лопе де Вега, «Король Лир» У. Шекспира, «Гроза» А. Островского. Среди наиболее значимых – постановка комедии «Банкрот» Г. Камала в ноябре 1944 г. ведущим актером театра Хусаином Уразиковым. История купца, притворившегося ограбленным и сошедшим из-за этого с ума, благодаря чему ему удалось «прикарманить» немалые деньги, показалась режиссеру очень актуальной в условиях ожесточенной войны с фашизмом.

Роль главного героя – Сиразетдина Туктагаева – играл Х. Абжалилов, прекрасно усвоивший «мажорный тон искусства Г. Камала, сложность и глубину его подхода к человеческим характерам» [1, с. 112].

Сценически спектакль был решен с соблюдением бытовой достоверности в изображении жизни купечества начала XX в. Суть главного героя и других персонажей раскрывалась в их отношении к деньгам. Стремясь создать социальную, остросатирическую комедию, режиссер несколько изменил текст пьесы, дополнил монологи второстепенных персонажей новыми репликами, вставными номерами. В пьесе нет положительных героев, а отрицательным режиссер противопоставил только саркастический смех.

К числу достоинств спектакля следует отнести добротню сыгранные роли главных и второстепенных героев, декорации и костюмы. Однако следование реалистичности бытовых деталей на этот раз современники сочли недостатком пьесы, также как быстроту движений, суету отдельных действующих лиц. «Некоторые комические моменты, ... моменты буффонады, ... лишняя беготня ослабляют качество спектакля», – отмечали критики³.

³ Обсуждение спектакля ТГАТ «Банкрот» Г. Камала в Татарском Отделении ВТО. 29/XI. 1944г. // Архив СТД РТ. Ф. 8. Д. № 11.

Постановка превратилась в сценическую карикатуру на то общество, где процветает обман и насилие, несправедливость и стяжательство, где ради денег люди готовы на все.

Чем яростнее становился характер Великой Отечественной войны, тем больше он отражался на результатах творческого поиска театра. В них все ярче звучали главные мотивы тех лет – верность Родине, призыв к беспощадной борьбе с врагами, ненависть к ним. В произведениях, поставленных на сцене в те годы, все больше чувствовалась жанровая близость к суровой реальности, драматичности военного времени [2, с. 269]. Все чаще и достовернее возникали темы внутреннего мира солдата, его отношения к действительности, войне. Мотивы гуманизма, дружбы народов прочно вошли в практику театрального творчества военных лет.

Но актеры Татарского академического государственного театра не замыкались только в сценической деятельности. С первых же дней войны появились приказы об организации групп ПВО, санитарных дружин, о назначении ответственных дежурств.

Стремясь сгладить тревожную, трагичную атмосферу, ТГАТ проводил музыкальные вечера, балы-маскарады, на которых актеры театра пели, танцевали, устраивали игры, продавали сувениры. Их неизменными организаторами были Х. Салимжанов и М. Ильдар [16]. Мероприятия проводились на заводах и фабриках, в клубах. Целью их были как сбор денег в фонд обороны, так и снятие напряжения трудовых будней. В тяжелую военную годину они заряжали зрителей оптимизмом.

Приподнятый настрой был необходим не только труженикам тыла и солдатам на передовой. Он был нужен и жителям села, обеспечивавшим город и фронт продовольствием, хлебом. Для их поддержки театр выезжал в сельскую местность на летние гастроли. Артисты филиала ТГАТ (ныне Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина) – и старейшины театра, и молодежь – как в далекие 1920-е гг., в любую погоду пешком шли из деревни в деревню, из села в село.

Декорации и костюмы перевозили на телегах. Сельский зритель принимал их с огромной благодарностью [8, с. 154-155].

С началом Великой Отечественной войны почти весь мужской состав (актеры и работники театра) Казанского театра юного зрителя ушел на фронт, здание передано военкомату. Но в 1942 г. по распоряжению Управления по делам искусств при Совнарком РСФСР театр был вновь открыт. Этому «способствовала» эвакуация группы актеров Сталинградского ТЮЗа. Сезон 1942/1943 гг. начался 31 октября 1942 г. постановкой пьесы Шестакова «Финист – Ясный сокол»⁴. Кроме того, в здании ТЮЗа в августе 1942 г. была организована выставка «Великая Отечественная война Советского Союза», признанная в то время одной из крупнейших в стране. Ее экспозиция представляла отечественную и трофейную военную технику.

Многие артисты Татарской государственной филармонии, созданной в 1937 г., были призваны в действующую армию. Несмотря на это, она также продолжала активно работать в дни войны. Ее коллектив был разбит на бригады, выступавшие на постоянной основе с концертной деятельностью.

Заключение

Таким образом, театральная жизнь страны в годы Великой Отечественной войны не остановилась. Казань не стала исключением. Как и в других регионах Советского Союза, многие казанские деятели культуры и сцены ушли на фронт. Все ресурсы театров города были направлены на борьбу с фашизмом. Помимо спектаклей их деятельность приобрела другие, более разнообразные формы, выражающие гражданскую позицию актеров, их патриотизм.

Это были выезжавшие на фронт концертные бригады, состоявшие из артистов Казанского большого драматического театра им. В. Качалова, Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, Татарской государственной филармонии, Татарского государственного оперного театра. И концерты на призывных пунктах, на заводах и фабриках, в госпиталях, которые давали мобильные творческие коллективы.

⁴ Казанский театр юного зрителя: [Сайт]. URL: <https://tatarica.org/ru/razdely/kultura/iskusstvo/teatr/uchrezhdeniya/kazanskij-teatr-yunogo-zritelya>. (Дата обращения: 28.12.2023).

Целью проводимых помимо этого благотворительных вечеров, балов-маскарадов и лотерей были не только сбор средств в фонд обороны, но и поднятие духа оптимизма у тружеников тыла. С той же целью проводились подобные выездные выступления и для жителей села.

Кроме того, актеры дежурили в госпиталях в качестве сиделок и сестер милосердия. При театрах с первых дней войны были организованы группы ПВО и санитарные дружины.

Наряду со всей этой деятельностью актеры Казанского Большого драматического театра, Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, Татарского государственного оперного театра продолжали ставить спектакли и показывать их зрителю. В репертуаре, наряду с русской, татарской и зарубежной классикой, присутствовали пьесы современников. Главными в те годы были патриотические мотивы, а также темы гуманизма и дружбы народов.

Выводы

Таким образом, культурная жизнь Казани, ее театральная составляющая, в годы Великой Отечественной войны, несмотря на ее малоизученность, представляется необычайно насыщенной и разнообразной. Внутри каждого из казанских театров она выражалась по-разному и была направлена на решение общенародного дела. Каждый театр, его актеры, отдавали все свои силы, все свои возможности для победы над врагом, что проявлялось широким спектром мероприятий, форм и способов.

Данное исследование является лишь начальным шагом в изучении этого периода в истории казанских театров. Многообразие форм и красок театральной жизни города вполне привлекательно для полного, масштабного, многоаспектного исследования и составляет определенный интерес как для историков культуры города, так и театроведов.

Список источников

1. Арсланов М.Г. Татарское режиссерское искусство (1941-1956). Казань, 1996. 224 с.
2. Ахмадуллин А.Г. Татарская драматургия: история и проблемы. Казань, 2012. 511 с.
3. Благов Ю.А. Казанский Большой драматический театр им. В.Л. Качалова: кр. ист. очерк. Казань, 2012. 128 с.
4. Благов Ю.А. Казанский русский драматический театр в общественной и культурной жизни Казани XX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Защищена 12.12.2013. Казань, 2013. 281 с.
5. Галимуллина А.Ф. Формирование понятия о классицизме у старшеклассников на уроках русской литературы в процессе изучения лирики (на мат. нац. школ РТ): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Защищена в 2001. М., 2001. 236 с.
6. Гиззат Б. Татарский театр // История советского драматического театра: в 6 тт. М., 1969. Т. 5. С. 513-536.
7. Илялова И.И., Кантор Г. Народные артисты: очерки. Казань, 1980. 592 с.
8. Илялова И.И. Театр имени Камала: очерк истории. Казань, 1986. 328 с.
9. История Татарской АССР: мат. для обсужд. / отв. ред. Х. Г. Гимади. Казань, 1960. Т.2.: От Великой Октябрьской социалистической революции до наших дней. 584 с.
10. Казань. Времен связующая нить / Л.А. Девярых и др. Казань, 2000. 274 с.
11. Культурное строительство в Татарии (1917 - 1941 гг.): док-ты и материалы. Казань, 1971. – 412 с.
12. Кумысников Х.Л. Современный татарский драматический театр. 1941-1962: очерк истории: дис. ... канд. искусствовед. М.-Казань, 1962. 416 с.
13. Республика Татарстан: природа, история, экономика, культура, наука. Казань, 2010. 194 с.
14. Еники Э. Шакир Шамилский турында истәлекләр. Казан, 1965. 68 б.
15. Рахманкулов Ш.З. Татар дәүләт республика күчмә театры. Казан, 1959. 56 б.
16. Сәлимжанов Х. Артист язмалары. Казан, 1966. 178 б.
17. Татар совет театры / ред. Б. Гыйззәт, И. Илялова, Н. Мәүмүтов, А. Әхмәдуллин. Казан: Тат. кит.нәшр., 1975. 494 б.

References

1. Arslanov, M.G. (1996). *Tatarskoe rezhisserskoe iskusstvo (1941-1956) [Tatar directing art (1941-1956)]*. Kazan. (In Russ.).

2. Axmadullin, A.G. (2012). *Tatarskaya dramaturgiya: istoriya i problem [Tatar drama: history and problems]*. Kazan, 2012. (In Russ.).
3. Blagov, Yu.A. (2012). *Kazanskij Bolshoj dramatičeskij teatr im. V.L. Kachalova: kr. ist. očerok [Kazan Bolshoi Drama Theater named after V. L. Kachalov: brief history essay]*. Kazan. (In Russ.).
4. Blagov, Yu. A. (2013). *Kazanskij rusckij dramatičeskij teatr v obshhestvennoj i kulturnoj zhizni Kazani XX veka [Kazan Russian Drama Theater in the social and cultural life of Kazan of the 20th century]: Candidate of History's thesis*. Kazan. (In Russ.).
5. Galimullina, A.F. (2001). *Formirovanie ponyatiya o klassicizme u starsheklassnikov na urokax rusckoj literatury v processe izučeniya liriki (na mat. nac. shk. RT) [Formation of the concept of classicism among high school students in the lessons of Russian literature in the process of studying lyrics (materials of national schools of Republic of Tatarstan)]*: Candidate of Pedagogics' thesis. Moscow. (In Russ.).
6. Gizzat, B. (1969). *Tatarskij teatr [Tatar theater]*. In: *Istoriya sovetckogo dramatičeskogo teatra [History of the Soviet drama theater]: in 6 volumes. Vol.5*. Moscow. (In Russ.).
7. Ilyalova, I.I. et al. (1980). *Narodnye artisty: očerki [Folk Actors: essays]*. Kazan. (In Russ.).
8. Ilyalova, I.I. (1986). *Teatr imeni Kamala: očerok istorii [Theatre named after G. Kamal: an outline of history]*. Kazan. (In Russ.).
9. Gimadi X.G. et al. (1960). *Ot Velikoj Oktyabr'skoj socialističeskoj revolyucii do nashix dnejj [From the Great October Socialist Revolution to the present days]*. In: *Istoriya Tatarskoj ASSR: mat. dlya obsuzhd [The history of the Tatar ASSR: proceedings for discussion]. Vol. 2*. Kazan. (In Russ.).
10. Devyatyx, L.A. et al. (2000). *Kazan. Vremen svyazuyushhaya nit [The thread that connect times]*. Kazan. (In Russ.).
11. (1971). *Kulturnoe stroitelstvo v Tatarii (1917 - 1941 gg.): dok-ty i materialy [Building a culture in Tatarstan (1917 - 1941): documents and materials]*. Kazan. (In Russ.).
12. Kumysnikov, X. L. (1962). *Sovremennyj tatarskij dramatičeskij teatr. 1941-1962: očerok istorii [Modern Tatar Drama Theater. 1941-1962: an outline of history]*: Candidate of Art History' thesis. Moscow – Kazan. (In Russ.).
13. (2010). *Respublika Tatarstan: priroda, istoriya, ekonomika, kultura, nauka [The Republic of Tatarstan: nature, history, economy, culture, science]*. Kazan. (In Russ.).
14. Eniki, A. (1965). *Shakir Shamil'skij turynda istäleklär [Memoirs about Shakir Shamilsky]*. Kazan. (In Russ.).
15. Raxmankulov, Sh. Z. (1959). *Tatar däl'ät respublika kychmä teatry [Tatar State Republican Mobile Theater]*. Kazan. (In Tatar).
16. Salimzyanov, H. (1966). *Artist yazmalary [Artistic notes]*. Kazan. (In Tatar).
17. Akhmadullin, N. A., Gizzat, B. et al. (1975). *Tatar sovet teatry [Tatar Soviet Theater]*. Kazan: Tat. kit.nəshr. (In Tatar).